

CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN POR JUECES EXPERTOS

INFORMACIÓN PREVIA (EMAIL)

Muchas gracias por su respuesta, y por colaborar. A continuación le explico con más detalle el motivo de la investigación y las instrucciones para la validación:

Esta investigación forma parte de un [proyecto](#) (BIOTRES-CM [S2018/EMT-4344]) financiado por la Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo. Su objetivo es la creación de un sistema integrado de valorización de biorresiduos (residuos lignocelulósicos y restos alimenticios) como una alternativa de mayor valor añadido que la producción de biogás y compost.

Dentro de este proyecto existe una parte de divulgación de contenidos, y una vía para transmitirlos es a través de la escuela. En esto se centra mi tesis. Investigamos nuevas formas de transmitir conocimientos relacionadas con el reciclaje y la economía circular en las aulas.

Concretamente la labor que le pedimos a usted está relacionada con la obtención de información, que se centra en la primera fase de la investigación. Vamos a realizar unas preguntas a expertos docentes y le pedimos que evalúe las preguntas teniendo en cuenta Unicidad, Pertinencia, Importancia que usted le da a cada una de las preguntas. Nos interesa mucho su opinión a pesar de que su especialidad no esté relacionada directamente con la materia.

El procedimiento es muy sencillo: solo tiene que acceder a este formulario y seguir las instrucciones para rellenarlo:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6sSEXw03nkuDDHVvi_GIH7_K_4HI_dVDh0Owc2Z4ocNUN0paMUhVWE9SUjIQWEdDUkk5Q0ZPUkRRSy4u

No dude en ponerse en contacto conmigo si le surge cualquier duda.

INFORMACIÓN INCLUIDA EN EL CUESTIONARIO

Estimado juez/a:

Muchas gracias por su colaboración en la validación del presente cuestionario.

Éste consta de 4 ítems que tiene que valorar conforme a los siguientes criterios:

Proyecto BIOTRES-CM (S2018/EMT-4344),
financiado por la Comunidad de Madrid y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

- **Univocidad:** 1 – 5. Se relaciona con el aspecto formal y de expresión del ítem, que no dé lugar a confusión o a diferentes interpretaciones.
- **Pertinencia:** 1 – 5. Se refiere al valor del ítem para el objeto de la evaluación.
- **Importancia:** 1 – 5. Se refiere al peso del ítem en referencia al objeto de la evaluación.

Le recuerdo que el objetivo del cuestionario que va a validar es “Evaluar la utilidad percibida por los docentes sobre las acciones y productos de comunicación para su aplicación en las aulas de ESO”. Entendemos “utilidad” en relación con la “eficacia de la comunicación”, es decir, cuanto más útil es una acción de comunicación, más eficaz para concienciar sobre la temática concreta.

Por favor, tenga a mano la información que se le ha enviado al email por si le fuese necesario.

IMPORTANTE: El tiempo estimado de duración del cuestionario es de 7 minutos. Por las características del mismo y por el rigor de las respuestas, es necesario que sea contestado de una sola vez y en un momento y lugar tranquilos para la perfecta validez de las respuestas. No olvide pinchar en "Enviar" para que el cuestionario sea guardado, de lo contrario, se perderían los datos.

¡Muchas gracias por su colaboración!

La Universidad se compromete a tratar los datos personales de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, sobre la protección de datos, incluido en el documento general. Reglamentos de protección de datos (en adelante, GDPR) del 25 de mayo de 2018 y en todos los asuntos no cubiertos por dichos reglamentos, según lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales. Los datos personales recopilados en este formulario se conservarán de forma segura y solo se utilizarán para fines de la investigación.

Proyecto BIOTRES-CM (S2018/EMT-4344),
financiado por la Comunidad de Madrid y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

DATOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS Y CARGO PROFESIONAL

Por favor, complete los datos básicos de segmentación de la población, su nombre y cargo del ámbito profesional.

- Nombre y apellidos
- Cargo profesional
- Sexo
 - Hombre
 - Mujer
 - Otros
- Ámbito Laboral
- Años de experiencia en el sector
- Nivel Académico
 - Licenciado/a o Graduado/a
 - Máster
 - Doctor
 - Catedrático

Proyecto BIOTRES-CM (S2018/EMT-4344),
financiado por la Comunidad de Madrid y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LOS ÍTEMS

Valore cada uno de los ítems conforme a una escala del 1 al 5, que corresponde a los siguientes criterios:

- 1 - Completamente en desacuerdo
- 2 - En desacuerdo
- 3 - Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
- 4 - De acuerdo
- 5 - Completamente de acuerdo
- 6 - No sabe, no contesta

Si valora alguno de los criterios con un valor menor al 3, por favor, indique las observaciones pertinentes según su criterio.

Le recuerdo que el objetivo del cuestionario que va a validar es "Evaluar la utilidad percibida por los docentes sobre las acciones y productos de comunicación para su aplicación en las aulas de ESO". Entendemos "utilidad" en relación con la "eficacia de la comunicación", es decir, cuanto más útil es una acción de comunicación, más eficaz para concienciar sobre la temática concreta.

- **Univocidad.** Se relaciona con el aspecto formal y de expresión del ítem, que no dé lugar a confusión o a diferentes interpretaciones.
- **Pertinencia:** Se refiere al valor del ítem para el objeto de la evaluación.
- **Importancia:** Se refiere al peso del ítem en referencia al objeto de la evaluación.

1. ¿En qué medida considera que la gente está concienciada con respecto a reducir, reciclar y reutilizar biorresiduos urbanos?

	Completa mente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo, ni en desacuerdo	De acuerdo	Completa mente de acuerdo	No sabe, no contesta
Es unívoca						
Es pertinente						

Proyecto BIOTRES-CM (S2018/EMT-4344),
financiado por la Comunidad de Madrid y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Es importante						
---------------	--	--	--	--	--	--

Observaciones:

2. ¿Qué importancia le da a la concienciación de la sociedad respecto a reducir, reciclar y reutilizar? ¿Por qué?

	Completamente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo, ni en desacuerdo	De acuerdo	Completamente de acuerdo	No sabe, no contesta
Es unívoca						
Es pertinente						
Es importante						

Observaciones:

3. ¿Conocen alguna iniciativa (actual o del pasado) de innovación social, en la que se estén desarrollando actividades de concienciación respecto a la reducción, reciclaje y reutilización en el ámbito escolar?

	Completamente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo, ni en desacuerdo	De acuerdo	Completamente de acuerdo	No sabe, no contesta
Es unívoca						
Es pertinente						
Es importante						

Observaciones:

4. ¿Qué características deben tener los recursos educativos que se utilizan en acciones de comunicación o divulgación para que sean eficientes para concienciar en reducir, reciclar y reutilizar biorresiduos urbanos?

	Completamente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo, ni en desacuerdo	De acuerdo	Completamente de acuerdo	No sabe, no contesta
Es unívoca						

Proyecto BIOTRES-CM (S2018/EMT-4344),
financiado por la Comunidad de Madrid y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Es pertinente						
Es importante						

Observaciones:

Proyecto BIOTRES-CM (S2018/EMT-4344),
financiado por la Comunidad de Madrid y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.